

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БЕНЗКЕТОЗОНА В КОМБИНИРОВАННОЙ МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ

Тиллаева У.М.
Рахманова З.А.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: rzarina12345@gmail.com тел: (99) 898-58-58
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185517>

Актуальность. Известно, что нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС) используются при хронических артрозных, венозных и др. заболеваниях людей разного возраста. Следует отметить их неконтрольный прием ввиду того, что они относятся к ряду безрецептурных лекарственных средств. Интерес представляет использование гели комбинированного действия при венозных заболеваниях беременных женщин, у которых чаще всего наблюдается обострение заболеваний венозного характера сопровождающееся отеком. Разработка лекарственных средств используя отечественное растительное сырье или разработанные местные субстанции полученные синтетическим путем в равной степени носят приоритетный характер для фармацевтического производства республики. Изучение безопасности разработанного нового геля комбинированного действия (Ибупрофен, Бензкетозон), является весьма актуальной проблемой. [1,2]

Цель исследования. Изучение безопасности и специфической активности бензкетозона в комбинированной мягкой лекарственной форме.

Материал и методы: Проведён анализ Острую токсичность сравниваемых препаратов изучали на белых крысах, массой тела 180 – 200 г, обоего пола по методу Ноакеса и Сандерсона.

Результаты. Проведенные опыты показали, что после однократного кожного нанесения препарата в дозе 5 г/кг в поведении и функциональном состоянии животных видимых изменений не наблюдалось, потребление корма и воды было в норме. Все крысы активные и признаков интоксикации не отмечалось. Крысы адекватно реагировали на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители. Частота и глубина дыхательных движений находилась в норме. Макроскопических изменений в кожных покровах и патологических изменений в волосяном покрове животных не наблюдалось. Гибели крыс в течение двух недель не отмечалось. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1

Определение острой токсичности препарата - гели

№ жив-ных	Гель			
	вес, г	доза г/кг	путь введения	летальный исход
1	182	5 г/кг	наружно	Нет
2	185			Нет
3	189			Нет
4	200			Нет
5	198			Нет

6	190			Нет
LD₅₀		>5 г/кг		

Таким образом, полученные данные по изучению безопасности применения нового лекарственного средства препарата комбинированный гель- Ибупрофен, Бензкетозон- разработанный на кафедре организация фармацевтического производства и менеджмента качества лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института по показателю острая токсичность относится к практически нетоксичным веществам.

References:

1. Зокиров Е.У., Йўлдошев С.Ж., Қаршиев Д.Н., Азизов У.М. Фенилглиоксил кислотасининг янги унумини ялиғланиш жараёнининг турли босқичларига патогеник таъсирини ўрганиш//Инфекция, иммунитет и фармакология. -Витебск,2004. -№1.- С.176-179.
2. Tillaeva G. U., Rakhmanova Z. A., Tillaeva U. M. STUDY ON SAFETY AND SPECIFIC ACTIVITY OF THE COMBINED ACTION GEL. – 2021.